

MEXICO Y LAS PERSONAS SIN GARANTIAS CONVENCIONALES. PUERTAS ABIERTAS A LA TORTURA.

MARLA JAQUELINE GODINEZ CARDONA.

Las enmiendas de la constitución en 2011 se encargaron de elevar los tratados de Derechos Humanos a un rango constitucional y por ello prohibieron la extradición que pudiera conllevar violaciones de derechos humanos, por ejemplo, el artículo 15 prohíbe los tratados para delincuentes políticos o criminales comunes que hayan enfrentado abusos de derechos.

La extradición en Mexico, aun a pesar de la reforma constitucional de 2011 en la materia de derechos humanos, ya que sigue siendo un procedimiento administrativo que es discreto y con ello vulnera el control de convencionalidad y expone a riesgos como lo son tortura o penas de muerte.

En ese año se marcó una revolución completa en el derecho mexicano, sin embargo, la extradición que se define como la entrega de manera cooperativa de una persona acusada para cumplir su pena en otro estado, esto es tratado como un procedimiento administrativo, ignorando su impacto en los derechos fundamentales y de un debido proceso.

Cuando hablamos del artículo 14 de la ley de extradición hablamos que otorga facultades ilimitadas al poder ejecutivo para entregar nacionales mexicanos sin protocolos de razonabilidad, cuestionando la independencia judicial, por lo que se condena indirectamente sin juicio ni indemnización por algún error, el ejecutivo entonces invade roles judiciales, violando la separación de poderes.

La Corte IDH, exige un control difuso de convencionalidad en extradiciones, por lo que prioriza la no devolución ante riesgos de tortura, en casos como *Gelman vs Uruguay*, en Mexico esta discrecionalidad choca con el artículo primero constitucional, que manda a interpretar restrictivamente extradiciones.

El control de convencionalidad que se consolidó por la corte IDH en *Almonacid Arellano vs Chile* obliga a todas las autoridades a verificar la compatibilidad con la convención americana. Por lo que en Mexico en el año 2011 lo incorporo

implícitamente, pero se realizó un intento fallido de eliminación en el año 2024 reveló riesgos de retroceso. Aplicado a extradiciones, impide entregas a estados con penas que sean crueles, alineándose con estándares como el pacto de San José, comparado con países como Colombia o Argentina, México carece de revisión judicial plena.

La extradición en México debe evolucionar de un acto de buena fe a un acto constitucional que tenga armonía, para así evitar alguna atrocidad como el entregar a regímenes torturadores, el fallar en eso podría socavar en el Estado de Derecho.

CITAS

López Sánchez, R. (2023). *Extradición en México: su convencionalidad a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y derecho comparado*

Corte IDH. (2009). *Almonacid Arellano vs. Chile*.

Corte IDH. (2011). *Gelman vs. Uruguay*.